

PERFECTUS

AC

2022/1

Kontakti revije

Poštni naslov

Uredništvo revije Perfectus AC
Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor, s. p.
Dolga Poljana 57
5271 Vipava, SI Slovenija
E-pošta: zalozba.perfectus@gmail.com

Glavni urednik

Darko Lacmanović, Črna gora

Odgovorna urednika

Bojan Macuh, Slovenija

Tehnični urednik

Pedja Ašanin Gole, Slovenija

Uredniški odbor revije (ABC)

Andrej Raspor, Slovenija

Bojan Macuh, Slovenija

Pedja Ašanin Gole, Slovenija

Sašo Murtič, Slovenija

Ninoslav Gregurić – Bajza, Hrvaška

Darko Lacmanović, Črna gora

Milenko Radoman, Črna gora

Bill Nichols, Velika Britanija

Žaneta Trajkoska, Severna Makedonija

Milica Slijepčević, Srbija

Admir I. Beganović, Bosna in Hercegovina

Svitlana Pryshchenko, Ukrajina

Uroš Pinterič, Slovaška

Sanja Vlahovič, Italija

Elez Osmani, Albanija

Jezikovni pregled (ABC)

Bojan Macuh, slovenski jezik

Darko Lacmanović, bosanski, črnogorski, hrvaški jezik

Lejla Kolman Batagelj, angleški, slovenski jezik

Pedja Ašanin Gole, srbski jezik

Naslovnica

<https://www.hloom.com/resources/templates/cover-pages/creative-design>

Arhiv revij

http://www.andrejaspor.com/perfectus_zalozba

Od 2018 -

Mednarodna standardna serijska številka
(on line) ISSN 2738-4586.

Področje in opis revije

Revija Perfectus AC je interdisciplinarna znanstvena revija, ki objavlja prispevke s področja kadrov, turizma, odprtih inovacij, organizacije in menedžmenta v povezavi z industrijo 4.0. Vsebina ni omejena zgolj na navedene tematske sklope, ampak smo za vaše predloge odprti. Še posebej želimo objavljati prispevke, ki obravnavajo nove in aktualne teme in predstavljajo znanstvene dosežke v razvoju ter njihovo uvajanje in uporabo v praksi. Vsled tega objavljamo tudi tematske številke. Zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Pogostost izhajanja

Revija Perfectus AC izhaja dvakrat letno. Tematske revije pa izhajajo po potrebi.

Politika za prosti dostop

Revija Perfectus AC omogoča odprt dostop do svojih vsebin, ki temelji na načelu odprtih inovacij, po katerem bi prosto dostopni rezultati javnosti omogočile večjo globalno izmenjavo znanja.

Navodila avtorjem

V reviji Perfectus AC objavljamo znanstvene članke, rezultate raziskovalnega dela avtorjev. Prispevki so lahko napisani v slovenskem, angleškem, hrvaškem, bosanskem, srbskem (latinica), črnogorskem jeziku. Objavljamo izključno dela, ki še niso bila objavljena v znanstveni obliki v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtorji so odgovorni za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Prispevki niso honorirani. Objava prispevkov se ne zaračunava.

Besedilo naj bo oblikovano po navodilih (interesenti nam pišite, da vam posredujemo predlogo z bolj podrobnimi navodili). Na začetku prispevka, takoj za naslovom v originalnem in angleškem jeziku naj bo povzetek dolžine do 10 vrstic z do 5 ključnimi besedami. Članek naj obsega do 10 strani brez povzetkov, virov in prilog. Predložite tudi sliko in kratek strokovni življenjepis vsakega od avtorjev (do 10 vrstic). Članki morajo biti pred objavo lektorirani. Avtorji so odgovorni za jezikovno ustreznost. Ne uporabljajte opomb v besedilu. Eventualne opombe, ki naj bodo kratke, navedite na dnu besedila skupaj z literaturo. Seznam citirane literature oblikujte po APA-standardu. Na koncu prispevka so navedeni po abecednem redu. V kolikor je možno navedite DOI številko.

Predložene prispevke pregledata in ocenita najmanj dva neodvisna recenzenta. Na osnovi mnenj in predlogov recenzentov uredniški odbor ali urednik sprejmeta prispevek, zahtevata manjše ali večje popravke in dopolnitve ali ga zavrneta. Če urednik oz. recenzenti predlagajo večje popravke, se dopolnjeni prispevek praviloma pošlje v ponovno recenzijo.

Podrobna navodila najdete na:

http://www.andrejaspor.com/perfectus_zalozba

VPLIV ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV NA OKOLJE

Janja Saberčnik¹

Anton Vorina <https://orcid.org/0000-0002-7928-7467>²

Povzetek: Prispevek prikazuje raziskavo o električnih avtomobilih s poudarkom vpliva le-teh na okolje. Cilj prispevka je spoznati, kako električna vozila vplivajo na okolje, ali so res glede toplogrednih plinov 100% čista in kako se spodbuja uporaba električnih vozil. Pomembno je, da se zavedamo, da so električna vozila prihodnost, več vemo o njih lažje nam bo v prihodnje. Čeprav potrebujejo še veliko nadgradnje pri polnjenju, polnilnih postajah, hitrosti polnjenja in tako naprej, se bo to iz leta v leto izboljševalo in bodo prišla električna vozila na nivo, ki ga pričakujemo. Praktično ni več proizvajalca vozil, ki ne bi razvijal in vlagal ogromnih vsot v razvoj električnih avtomobilov. V tem prispevku je ugotovljeno, da se uporaba električnih avtomobilov spodbuja z subvencijami. Za 100% električni avtomobil se lahko z vlogo dobi 4.500€ subvencije, za rabljenega, testenega ali službenega pa 3.500 €. Pri preučevanju raziskave Evropske agencije za okolje je bilo ugotovljeno, da električna vozila skozi vso življenjsko dobo ustvarijo med 17 do 30% manj onesnaževanja v primerjavi z klasičnimi avtomobili. V prihodnosti se naj bi delež do leta 2050 z izboljšanjem tehnologije povečal na 73%.

Ključne besede: električni avtomobili, onesnaževanje okolja, emisije CO2 povezane z električnimi avtomobili, recikliranje električnih avtomobilov.

THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRIC CARS

Extended abstract: This paper presents a research study on electric cars, with a focus on their environmental impact. The paper aims to find out how electric vehicles affect the environment, whether they are 100% clean in terms of greenhouse emissions, and how the use of electric vehicles is being promoted. It is important to realise that electric vehicles are the future, the more we know about them the better off we will be. Although they still need a lot of upgrading in terms of charging, charging stations, charging speed and so on, this will improve year after year and electric vehicles will come to the expected performance level. There is virtually no car manufacturer left that is not developing and investing large sums in the development of electric cars. This article notes that the use of electric cars is being encouraged using subsidies. A 100% electric car can get a subsidy of €4 500 with an application, and a second-hand, test or company car can get €3 500. With regard to a study by the European Environment Agency, it was looked into the fact that has shown that electric cars generate between 17% and 30% less pollution over their entire lifetime compared with conventional cars. In the future, the share is expected to increase to 73% by 2050 as technology improves.

Keywords: electric cars, pollution, electric cars related CO2 emissions, electric cars recycling

DOI: 10.5281/zenodo.7377344

Uvod

Dandanes je vse bolj pomembno zavedanje ohranjanja našega okolja. Eden ključnih problemov pri klasičnih avtomobilih so izpusti CO₂, ki so povezani z globalnim segrevanjem. Avtomobili so med glavnimi onesnaževalci. Zato bodo v članku predstavljeni električni avtomobili, ki so naša prihodnost in prihodnost za boljše okolje. Opisali bomo vse na temo problematike klasičnih avtomobilov in kakšna je razlika med njimi in električnimi avtomobili. Prav tako bodo prikazane tudi v slabosti e-vozil in kako reciklirati električna vozila.

Večina podatkov je sekundarnih, pridobljenih s pomočjo Google brskalnika, 10 virov je bilo slovenskih in eden angleški, ključne besede: električno vozilo, vpliv električnih vozil na okolje, recikliranje električnih avtomobilov, prihodnost električnih avtomobilov.

Namen tega prispevka je raziskati 7 vprašanj:

- Kako električni avtomobili zmanjšujejo onesnaževanje okolja?
- Kako reciklirati električna vozila?
- Ali se splača kupiti električno vozilo?

¹ Erudio Visokošolsko središče, Litostrojska ceta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,

² Erudio Visokošolsko središče, Litostrojska ceta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, anton.vorina1@gmail.com

- Je prihodnost res v električnih vozilih?
- Ali so električna vozila glede toplogrednih plinov res 100% čista?
- Kako se spodbuja uporaba električnih avtomobilov?
- Kakšen je okoljski vidik proizvodnje električnega vozila?

Pregled literature

Pomen električnih avtomobilov in primerjava med klasičnimi

Baterijsko električni avtomobili bodo nedvomno del naše vsakdanje mobilnosti v naslednjih letih. Kup omejitev in porodnih težav so že premagali, nekaj izzivov pa je še vedno pred proizvajalci. Tudi izzivov v povezavi s polnilno infrastrukturo. Ne glede na okoljske zahteve komisije EU pa je tudi brez tega jasno, da bodo (baterijsko) električno gnani avtomobili relativno hitro dosegli uporabniško primerljivost z modeli s klasičnim pogonom, torej z motorjem z notranjim izgorevanjem, vključno z dosegom z enim 'polnjenjem'. Že zdaj pa tovrstni pogon ponuja (ob ekološkem) tudi mnogo drugih prednosti, predvsem gre za učinkovitost pretvorbe energije (iz električne v mehansko), mehansko enostavnost, enostavno in tudi cenovno ugodno vzdrževanje, nizko porabo energije, možnost polnjenja doma, ugodno razporeditev teže med osema,... (<https://avto-magazin.metropolitan.si/plugin/tehnika-elektrici-avtomobili-pohod-je-neustavljiv/>)

Tabela 1: TABELNA PRIMERJAVA MED ELEKTRIČNIM IN KLASIČNIM AVTOMOBILOM (RENAULT ZOE INTENS EV 40 IN RENAULT CLIO LIMITED TCE90)

	KLASIČNI	ELEKTRIČNI
Čas polnjenja	3 minute	1 ura 38 minut do 20 ur
Doseg z polno posodo za gorivo	957 km	403 km
Cena polnjenja	5,76/100 km	10€/100 km
Cena avtomobila	12.190	25.990
Subvencije	/	4.500€ (novo vozilo)
Strošek vozila in goriva po 5ih letih	16.442 €	25.180 €

Opis tabele: Tabela prikazuje primerjavo med klasičnim (RENAULT CLIO limited TCE90) in električnim avtomobilom (RENAULT ZOE intens EV 40). Klasični avtomobil se polni 3 minute in pri tem ima doseg cca 957 km. Električni avtomobil pa se polni 1 uro in 38 minut na pol hitri polnilnici in ima doseg za več kot pol manj, torej 403 km. Tudi cena polnjenja je pri klasičnih pol manjša, enako je pri ceni nakupa. Razlika je, da za nakup klasičnega avtomobila pri nas nimamo subvencij, za novo električno vozilo pa lahko z vlogo dobite 4.500€ subvencije. Iz tabele lahko razberemo, da je klasični avtomobil dosti bolj ugoden od električnega.

Recikliranje električnih avtomobilov

Prve serije baterij iz električnih in hibridnih vozil dosegajo upokojitveno starost, zato se je potrebno vprašati, kaj storiti z vsemi temi baterijami. So električni avtomobili res "čisti" ali zaradi težav pri recikliranju predstavljajo bolj skrit in umazan problem. V primeru starejših tehnologij svinčeno-kislinskih akumulatorjev je 96 odstotkov materialov v bateriji – vključno z nevarnim svincem – mogoče ponovno uporabiti. Za primerjavo, le 38 odstotkov materiala v navadni steklenici se v postopku recikliranja vrne med surove materiale. Baterije pa je mogoče pred recikliranjem ponovno napolniti in tako ponovno uporabiti. Hibridni avtomobili, ki so trenutno na cesti, na primer Toyota Prius, uporabljajo nikelj-metal-hidridne baterije, ki jih je mogoče na enak način razstaviti in reciklirati. (<https://www.mojprihranek.si/mobilnost/kako-reciklirati-e-avtomobile/?cn-reloaded=1>)

Ko se akumulatorji v vozilu z litij-ionskim pogonom štejejo za preveč obrabljene za uporabo v vozilu, imajo lahko še vedno do 80 odstotkov napajalne kapacitete. Torej, preden pridejo v center za recikliranje, se te baterije uporabljajo za podporo električnih omrežij, zlasti pri manj stabilnih virih energije, kot sta veter ali sončna energija. Baterije lahko shranjujejo energijo v vmesnem času, ko je proizvodnja električne energije manjša. (<https://www.mojprihranek.si/mobilnost/kako-reciklirati-e-avtomobile/?cn-reloaded=1>)

Ker šele zdaj litij-ionski avtomobili prihajajo na množični trg, so centri za recikliranje še vedno v povojih. Kadar litij-ionske baterije dosežejo čas za recikliranje, jih je mogoče reciklirati na dva načina. Če so popolnoma brez naboja, se jih preprosto razreže, kovinske dele kot sta baker in jeklo pa loči in ponovno uporabi. Če pa ima baterija morda še vedno nekaj naboja, se zamrzne v tekočem dušiku in razbije na zamrznjene koščke. Tekoči dušik je tako hladen, da baterije ne morejo eksplodirati, zato je razstavljanje varno. In verjetno zabavno. Tudi tukaj se nato kovine ločijo za ponovno uporabo. (<https://www.mojprihranek.si/mobilnost/kako-reciklirati-e-avtomobile/?cn-reloaded=1>)

Prihodnost električnih avtomobilov

Praktično ni več proizvajalca vozil, ki ne bi razvijal in vlagal ogromnih vsot v razvoj električnih avtomobilov. Njihovemu razvoju sledijo tudi države in ponudniki polnilnic ter pospešeno gradijo omrežje. (<https://siol.net/avtomoto/zgodbe/elektricna-prihodnost-velike-napovedi-kruta-resnicnost-foto-505033>)

Posebej se na trgu krepijo v Nemčiji in Franciji, v malce počasnejšem tempu tudi pri nas. Pri tem ne gre za na novo odkrito romantično razmerje, gre preprosto za vse strožje emisijske zahteve tako Evropske unije kot njenih posameznih članic, ki jih je, ne glede na to, kaj si kdo o tem misli, mogoče doseči le z električnimi vozili. (<https://www.delo.si/nedelo/prihodnost-v-polnem-zamahu/>)

Ni skrivnost, da se vse bolj nagibamo k zeleni mobilnosti, zato naše ceste počasi, a zanesljivo prevzemajo električni avtomobili. Varstvo in skrb za okolje ni več samo naša odgovornost, ampak tudi način življenja, ki si ga danes lahko privoščimo. Električni avtomobili bodo prevladali. Ponudniki avtomobilov, ki so se zavezali varovanju okolja tudi sami spodbujajo prodajo svojih avtomobilov, ki po cestah vozijo brez neposrednih izpustov in jih lahko vse pogosteje vidimo v obujenih retro vozilih ali v povsem novih modelih. (<https://cekin.si/koristno/tako-brezskrbno-se-bomo-lahko-vozili-z-elektricnimi-avtomobili.html>)

Delež prodaje električnih avtomobilov brez dvoma strmo narašča, kot se povečuje tudi povpraševanje po njih. Elektro različice so danes vse bolj priljubljene, zato je samo še vprašanje časa, kdaj bodo postale naše glavno prevozno sredstvo. Glavna skrb, ki je povezana z električnimi avtomobili, pa je trajanje njihove baterije, zato se sočasno z avtomobili razvijajo tudi najsodobnejši sistemi za polnjenje električnih vozil, ki so pomemben del električne polnilne infrastrukture tudi pri nas. (<https://cekin.si/koristno/tako-brezskrbno-se-bomo-lahko-vozili-z-elektricnimi-avtomobili.html>)

Vpliv električnih vozil na okolje

Uporaba avtomobilov, še posebej v mestnem prometu, je največji vir onesnaževanja zraka, predvsem v večjih mestih. Tam dvig kvalitete zraka ne bo mogoč brez sprememb, ki so potrebne v urbanem transportnem sistemu ali z uvajanjem okolju prijaznih goriv in vozil. Električni avtomobili pri vožnji ne spuščajo v zrak toplogrednih plinov ter škodljivih plinov za okolje in ljudi. Mnogi opozarjajo, da uporaba električnih ni tako ekološka, kot je videti na prvi pogled. V izdelavi sestavnih delov naj bi bilo največ onesnaževanja okolja.

Pri Evropski agenciji za okolje so zaradi tega opravili raziskavo o škodljivosti električnih avtomobilov na okolje. Raziskava je zajemala celo življenjsko dobo električnih avtomobilov (v Evropi) in pokazala, da je manj škodljivih vplivov za okolje pri električnih vozilih kot pri tistih, ki uporabljajo fosilna goriva. Se pa med proizvodnjo električnih vozil ustvari nekaj več okolju škodljivih snovi. Tehnica skozi celo življenjsko obdobje pretehta v korist električnih avtomobilov. Pri omenjeni raziskavi Evropske agencije za okolje se je pokazalo, da električna vozila skozi vso življenjsko dobo ustvarijo med 17 do 30% manj onesnaževanja v primerjavi z klasičnimi avtomobili. V prihodnosti se naj bi delež do leta 2050 z izboljšanjem tehnologije povečal na 73%. (Jevšek Dejan, 2020)

V naslednjem grafu (Graf 1: Emisije CO₂ primerjava tehnologij) je prikazana primerjava izpustov CO₂ na kilometer pri avtomobilih z različnimi tehnologijami.

Graf 1: Emisije CO₂ primerjava tehnologij (<https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=112187&lang=slv>)

Iz grafa je razvidno, da je glede na emisije CO₂ trenutno najboljša izbira električni avtomobil na baterijski pogon. Enako dobra odločitev je tudi hibridni avtomobil. Ugotovili so, da se vozila na gorivne celice zelo slabo izkažejo, saj imajo, razen če je vodik proizveden z energijo iz obnovljivih virov, zelo slab ogljični odtis na prevožen kilometer. Najboljši način proizvodnje vodika je trenutno reformacija zemeljskega plina, toda tudi pri tem postopku se emisije CO₂ ne razlikujejo veliko od tistih, ki jo povzročajo klasične tehnologije. Ugotovili so, da realni izpusti CO₂ na prevožen kilometer pri vozilih na baterije znašajo okrog 80 g/km, in vozila z gorivnimi celicami 120 g/km (reformiran zemeljski plin). Oboje se močno razlikuje od 0 g/km, ki so zapisani v uradnih statistikah. (Hvala Klemen, 2018)

Spodbujanje uporabe in prodaje električnih avtomobilov

a) Subvencije električnih avtomobilov

Subvencije Eko sklada – zadnje informacije 2021: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je znižal subvencije za električna vozila. V skladu z novimi pogoji boste ob nakupu 100% novega električnega vozila lahko dobili 4.500 € subvencije. V primeru rabljenega/testnega/sluzbenega lahko pridobite do 3.500 € subvencije - NE VELJA ZA PRAVNE OSEBE. (<https://www.porscheinterauto.net/elektricni-avtomobili/subvencija-za-elektricna-vozila/>)

a) Prodaja električnih avtomobilov

Po poročanju agencije Reuters se je posebej izboljšala prodaja električnih vozil v prvem letošnjem četrtletju, a proizvajalci opozarjajo, da brez pomoči države pri širjenju elektropoline infrastrukture ne bo šlo, da pa bi ta del avtomobilske prodaje obdržal ugoden trend, računajo tudi na pomoč oblasti pri prepovedi uporabe avtomobilov s pogonom na fosilna goriva.

Taki so podatki Mednarodne agencije za energijo IEA, kjer poudarjajo, da je epidemija covid-a upočasnila prodajo vozil z motorji na notranje zgorevanje v minulem letu za 16%, a povečala prodajo električnih vozil kar za 41 odstotkov, kar trenutno znaša okoli 3 milijone »električarjev« na leto. A razlike med trgi so še vedno ogromne. Na velikih in globalno pomembnih trgih kot so Rusija, Južna Amerika ali Afrika je na cestah še zelo malo električnih avtomobilov, na drugi strani pa zaradi vedno bolj ostrih zakonov pri izpustih raste delež teh vozil na cestah v Evropi in na Kitajskem. Tudi v Sloveniji se prodaja povsem električnih vozil izboljšuje. V primerjavi z letom 2019 je v 2020 prodaja zrasla s skoraj 700 vozil na leto na več kot 1600.

Precej se je izboljšala tudi prodaja priključnih hibridov, za okoli 46 odstotkov, padla pa je prodaja klasičnih hibridov. Globalno gledano so kupci v letu 2020 za električna vozila porabili kar 120 milijard dolarjev, države pa so z olajšavami prispevale še dodatnih 13 milijard, torej okoli 10 odstotkov celotne prodaje. Za primerjavo – v letu 2015 je bil ta delež olajšav še 20 odstotkov. Prav tako bi cena baterij v prihodnje naj še padala, a cena električnih avtomobilov se ne bo izenačila s ceno s fosilnimi gorivi gnanih vozil pred letom 2030. Zato si avtomobilski proizvajalci veliko obetajo tudi od prepovedi prodaje naftnih avtomobilov, ta pa bi lahko prišla zaradi vedno bolj strogih zakonskih omejitev pri izpustih. Tako je že zdaj okoli 20 držav napovedalo, da bo v roku desetih let na svojih cestah prepovedalo vožnjo avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem, EU pa si prizadeva, da bi bil ta datum 2035.

V Sloveniji načrtujemo s strožjo zakonodajo močno otežiti prodajo novih vozil z notranjim zgorevanjem do leta 2030. Poleg tega naj bi države še več vlagale v širitev polnilne infrastrukture, s čemer bi veliko prispevali k širjenju zaupanja potencialnih kupcev v električna vozila. (<https://avto-magazin.metropolitan.si/novice/prodaja-elektricnih-avtomobilov-raste-a-brez-pomoci-drzave-ne-bo-slo/>)

Pet zanimivih dejstev o električnih avtomobilih

1. Električni avtomobili niso več tihi

Do nedavnega je bil eden od užitkov vožnje z električnim avtomobilom mir in tišina, ki ju je prinašal na cestah. Od julija 2019 je novo pravilo EU pomenilo, da morajo vsi novi električni in hibridni avtomobili po zakonu oddajati umetni hrup, da jih kolesarji in pešci lahko slišijo. Hrup se pojavi pri hitrostih 13 mph in manj. K sreči je hrup le zunaj avtomobila, zato je za voznike še vedno lepo in tiho. (<https://www.edfenergy.com/electric-cars/facts>)

2. Pri Tesli so predstavili novo funkcijo za ohranjanje hlajenja hišnih ljubljencev

Zanimiva novost avtomobilov Tesla je nedavno predstavljen 'Dog Mode'. Vozniki z hišnimi ljubljenci v avtu lahko uporabijo funkcijo zaščite pred pregrevanjem kabine, da ohranijo avto na primerno hladni temperaturi za hišne ljubljence, ki ostanejo v notranjosti. Še

bolj pametno kot to, avtomobil prikazuje tudi veliko sporočilo na osrednji plošči zaslona na dotik, ki mimoidoče obvešča, da je vse v redu in da je hišni ljubljencek na udobni temperaturi. (<https://www.edfenergy.com/electric-cars/facts>)

3. Zelene registrske tablice

Električni avtomobili v Združenem kraljestvu bi lahko imeli svoje zelene registrske tablice, če se bodo uresničili vladni načrti. V okviru prizadevanj za promocijo vozil z nizkimi oddajami vlada Združenega kraljestva trenutno razmišlja o uvedbi posebnih registrskih tablic z novim električnim avtomobilom. Posebna tablica za zelene avtomobile se uporablja v državah, kot so Norveška, Kanada in Kitajska. (<https://www.edfenergy.com/electric-cars/facts>)

4. Svojo hišo lahko napajate iz električnega avtomobila

Električni avtomobili bi lahko predstavljali baterijo na kolesih. S pravo opremo je mogoče električno energijo iz avtomobilskega akumulatorja uporabiti za oskrbo doma ali uravnovežiti električno omrežje ob določenih urah dneva. Prav tako je to povsem izvedljivo z uporabo avtomobilske baterije za napajanje prireditev na prostem, kar je Nissan leta 2013 pokazal s svojim sistemom LEAF-to-home. (<https://www.edfenergy.com/electric-cars/facts>)

5. V Združenem kraljestvu se vsakih devet minut registrira nov električni avto

Ob koncu leta 2018 so številke pokazale, da je trg električnih vozil v Združenem kraljestvu vozil že sedmo leto v porastu, in sicer za 19% – vsakih devet minut je v Združenem kraljestvu registriranih 59.700 novih avtomobilov s priključki. (<https://www.edfenergy.com/electric-cars/facts>)

Razprava – odgovori na raziskovalna vprašanja

V uvodu tega članka je bilo zastavljenih nekaj vprašanj glede vpliva električnih avtomobilov na okolje. Sledijo odgovori in pojasnila nanje:

- Kako električni avtomobili zmanjšujejo onesnaževanje okolja?

Glede na vir: file:///D:/Users/Uporabnik/Downloads/RAZ_Jevsek_Dejan_i2020.pdf je bilo ugotovljeno, da električni avtomobili pri vožnji ne spuščajo v zrak toplogrednih plinov ter škodljivih plinov za okolje in ljudi. Mnogi opozarjajo, da uporaba električnih ni tako ekološka, kot je videti na prvi pogled. V izdelavi sestavnih delov naj bi bilo največ onesnaževanja okolja.

- Kako reciklirati električna vozila?

Odgovoriti na to vprašanje je bilo poskušano s pomočjo vira <https://www.mojprihranek.si/mobilnost/kako-reciklirati-e-avtomobile/?cn-reloaded=1> in ugotovljeno, da je baterije mogoče pred recikliranjem ponovno napolniti in tako ponovno uporabiti. Hibridni avtomobili, ki so trenutno na cesti, na primer Toyota Prius, uporabljajo nikelj-metal-hidridne baterije, ki jih je mogoče na enak način razstaviti in reciklirati.

- Ali se splača kupiti električno vozilo?

Različni viri ugotavljajo, da imajo električna vozila svoje prednosti in slabosti. Prednost je, da manj onesnažujejo okolje kot navadni avtomobili. Slabost pa se kaže v polnjenju električnih avtomobilov, saj potrebujejo veliko časa, poleg tega je doseg manjši..

- Je prihodnost res v električnih vozilih?

Vir <https://avto-magazin.metropolitan.si/novice/prodaja-elektricnih-avtomobilov-raste-a-brez-pomoci-drzave-ne-bo-slo/> ugotavlja, da je prihodnost je v električnih vozilih. V Sloveniji načrtujemo s strožjo zakonodajo močno otežiti prodajo novih vozil z notranjim izgorevanjem do leta 2030. Poleg tega naj bi države še več vlagale v širitev polnilne infrastrukture, s čemer bi veliko prispevali k širjenju zaupanje potencialnih kupcev v električna vozila.

- Ali so električna vozila glede toplogrednih plinov res 100% čista?

Avtor diplomske naloge Vpliv električnih vozil na okolje Dejan Jevšek pravi, da se je pri raziskavi Evropske agencije za okolje pokazalo, da električna vozila skozi vso življenjsko dobo ustvarijo med 17 do 30% manj onesnaževanja v primerjavi z klasičnimi avtomobili. V prihodnosti se naj bi delež do leta 2050 z izboljšanjem tehnologije povečal na 73%. Trenutno električni avtomobili niso 100% čisti.

- Kako se spodbuja uporaba električnih avtomobilov?

Glede na vir <https://www.porscheinterauto.net/elektricni-avtomobili/subvencija-za-elektricna-vozila/> je bilo ugotovljeno, da se uporaba električnega avtomobila spodbuja z subvencijami. Za 100% električni avtomobil se lahko z vlogo dobi 4.500€ subvencije, za rabljenega, testnega ali službenega pa 3.500€.

- Kakšen je okoljski vidik proizvodnje električnega vozila?

Glede na vir file:///D:/Users/Uporabnik/Downloads/RAZ_Jevsek_Dejan_i2020.pdf je bilo ugotovljeno, da električni avtomobili pri vožnji ne spuščajo v zrak toplogrednih plinov ter škodljivih plinov za okolje in ljudi. Mnogi opozarjajo, da uporaba električnih avtomobilov ni tako ekološka, kot je videti na prvi pogled. Pri izdelavi sestavnih delov je največ onesnaževanja okolja.

Zaključek

Glede na različne vire, ki so bili preučeni, je mogoče sklepati, da se delež prodaje električnih avtomobilov iz leta v leto povečuje in prav tako se povečuje naše zavedanje, kako pomembno je, da ohranimo čisto okolje. Vsak dan nas ozaveščajo o onesnaževanju okolja in kakšne velike posledice lahko to prinese v prihodnosti. Epidemija je prodajo električnih vozil v minulem letu povečala za 41%. E-vozila imajo še veliko slabosti, je pa gotovo, da jih bodo skozi leta izboljšali in se bomo najbrž vsi vozili na elektriko. Električni avtomobili na prvi pogled res zmanjšujejo onesnaževanje okolje, kar se vidi pri uporabi, vendar se pri izdelavi e-vozil onesnaži velik del okolja. Kljub temu je statistika pokazala, da so še vedno bolj okolju prijazni kot klasični avtomobili. Najverjetneje v prihodnosti subvencij za e-vozila ne bodo več dodeljevali. Sklenemo lahko, da majhni koraki vodijo k velikim spremembam, električni avtomobili pa so tisti, ki bodo naša prihodnost.

Viri in literatura:

1. 11 interesting facts about electric cars. Pridobljeno 23.11.2021 s spletne strani: <https://www.edfenergy.com/electric-cars/facts>
2. Električna prihodnost? Velike napovedi, kruta resničnost. Pridobljeno 16.11.2021 s spletne strani: <https://siol.net/avtomoto/zgodbe/elektricna-prihodnost-velike-napovedi-kruta-resnicnost-foto-505033>
3. Hvala K., 2018, Primerjava okoljskega vpliva električnih vozil s klasičnimi pogoni s stališča emisij CO2. Pridobljeno 9.11.2021 s spletne strani: <https://repositorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=112187&lang=slv> (9.11.2021)
4. Jevšek D., 2020, Vpliv električnih vozil na okolje. Pridobljeno 9.11.2021 s spletne strani: file:///D:/Users/Uporabnik/Downloads/RAZ_Jevsek_Dejan_i2020.pdf
5. Kako se reciklira e-avtomobile? Pridobljeno 9.11.2021 s spletne strani: <https://www.mojprihranek.si/mobilnost/kako-reciklirati-e-avtomobile/?cn-reloaded=1>
6. Prihodnost v polnem zamahu, Pridobljeno 23.11.2021 s spletne strani: <https://www.delo.si/nedelo/prihodnost-v-polnem-zamahu/>
7. Subvencije eko sklada za električna vozila – vse, kar morate vedeti. Pridobljeno 9.11.2021 s spletne strani: <https://www.porscheinterauto.net/elektricni-avtomobili/subvencija-za-elektricna-vozila/>
8. Test: Renault Clio TCe 90 Energy Stop & Start Dynamique, Pridobljeno 9.11.2021 s spletne strani: <https://avto-magazin.metropolitan.si/avtomobilski-testi/test-renault-clio-tce-90-energy-stop-start-dynamique/>
9. To je prihodnost električnih avtomobilov. Pridobljeno 9.11.2021 s spletne strani: <https://cekin.si/koristno/tako-brezskrbno-se-bomo-lahko-vozili-z-elektricnimi-avtomobili.html>
10. Vse o električnih avtomobilih in zakaj je prav sedaj pravi čas za njihov nakup. Pridobljeno 9.11.2021 s spletne strani: <https://avto-magazin.metropolitan.si/plugin/tehnika-elektricni-avtomobili-pohod-je-neustavljiv/>